

Sam Blanco

Breves Apéndices

Ap 1: Insatisfacción

He salido de mi mismo, de carnales hice todos mis deseos. Aposté benevolencia por un cruel amigo, que deja ahora restos quemados en vez de sangre. Conseguí salir de un pozo para encerrarme en mi cueva, donde nadie me comprende pues no soy yo el que quiere. Hago lo que quiero cual hedonista, que con placeres se corrompe; dudo de todo cual nihilista, sin día que no me hiera mis pesares. Escribo mis ilusorias intenciones, hago de ruidos armonía odiosa, genero orden con puro (k)aos, aprendo de todo lo que me satisfacerme hasta acabar tajando mis yemas... Sois todos inútiles sin motivación alguna, solo os dedicáis a tratar al resto tal como hicieron con vosotros. Estrangulais las palabras y las usais en vano cuando ni si quiera os conocéis a vosotros mismos. Lo intoxicáis todo cual peste contemporánea que arrasa sin que haya solución alguna... Yo soy mejor que vosotros, soy consciente de la horrible entidad que creo ser.

Ap 2: Agonía

El día que me sienta en mi piel,
así cuál heroinómano,
que el opio se apiade de mí,
y ame mi vasija de carne.
Que los mirlos me mencionen,
que mis queridos se apiaden,
pues por una vez en mi esencia,
empezarán a cesar mis males.

Los cortes se deshacen,
las intenciones desaparecen,
no necesito manipulaciones,
ni cenizas en mis pieles.
Un ente más que vacío,
ahora tendrá hueco con el resto.
Un suicida sin camino,
ahora con razón se sostiene.

Sería uno cual vosotros,
un alma corrompida,
que actúa hacia el resto,
como verdugo ante muchedumbre.
Sería un igual,
uno más del saco,
aquel cual lleva,
el divino corrupto que pudre.

Si cabe aún esperanza,
que corten mi cabeza antes,
pues bien soy consciente,
de que no llegará día en el que acaben mis pesares.

Cada vez me hundo más,
y lo más triste de la historia,
es que soy yo el único,
que desea acabar en derrota.

No quiero piedad,
no quiero compasión.
Quiero que llegue el instante en el que acabe con todo...
Sea ya consciente, de que no hay salida alguna en la muerte.

Ap: Sangre

Solo me quedan unas pocas en el brazo...

Ya han desaparecido las cicatrices después de cuatro años y ni recuerdo la sustancia que me reprime ni el cómo se sentía. ¿Cómo era el tener las piernas ensangrentadas y sentirme en el limbo por ello? Aún cuando mi madre, tras meses, sino años, se dió cuenta, se echó a llorar y yo no quería compasión, quería acabar con Sam.

Quiero ser un pensador que odie la filosofía, un escritor nihilista de literatura, puede que un profesor, quizás artista de cualquier ámbito... pero nada importa cuando recuerdo las coordenadas del llano de la costa que quería inundar de sangre.

Un pescador enmascarado, como todos nosotros, y un solo ojo que se representa a sí mismo en mis pupilas vacías.

Recuerda: No se corta en horizontal... para hacer bien el ritual debes tajar siguiendo la dirección del brazo.

No siento la más mínima compasión por mi vasija pasada, pues no la merecía, merecía algo diferente. Necesitaba de un daño físico mayor que los cortes de cualquier material afilado que tenía a mano al día, de aquellas lamentables quemaduras en piernas y brazos... Lo que requería en aquel entonces era que el Sam de ahora pisoteara ese rostro flacucho, perdido de 20 kilos, hasta ser irreconocible por cualquier querido.

... Esto no es prosa, es кровь (“krov”).

Aquél sofá perpendicular al televisor hacía de panóptico en aquellas noches en las que mis padres yacían en la primera planta, presionándome a contemplar mis blancos y flojos muslos llenos de tajos; 107, 108, 109... mucho más creo recordar, si no eran más de 200.

Meses que pecaba a diario, con descansos irremediabiles... todo período siendo meramente fútil.

Ahora trago alquitrán para sanar, deliro en mis más dulces sueños inducidos por alucinógenos; ¿Cuántas pastillas de clonazepam harán falta...?

¿Quién se acerca más a la malevolencia cristiana: mi yo del pasado, o un mero ente perdido en la más densa agonía?

Lloraba de miedo, ahora ni puedo.

Ap 3: Hombre Gris

No hay apéndice.

Deja de creer ser
quien de verdad dices ser.